

NOSTANDART FUNKSIYALARNING ANIQMAS INTEGRALLARINI HISOBLASH

Teshayeva M.¹

¹O`zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Matematika va informatika ta`lim yo`nalishi 2-kurs talabasi

Bolikulov F.²

²Prezident ta`lim muassasalari agentligi tizimidagi Samarqand shahar 1-sonli ixtisoslashtirilgan maktab-internati Matematika fani o`qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7238152>

Annotatsiya. Ushbu tezisdan bir nechta nostandart funksiyalarning aniqmas integrallarini hisoblash usullari keltirilgan bo`lib, ushbu aniqmas integrallarni hisoblash ba`zi hayotiy masalalarning matematik modelini tuzishga bevosita bog`liqdir.

Kalit so`zlar. nostandart funksiyalar, sonning butun qismi, sonning kasr qismi, signimum funksiya.

Standart funksiyalar va ushbu funksiyalar orqali hosil qilinadigan funksiyalarning aniqmas integrallarini hisoblash usullari universitet talabalariga Matematik analiz kursidan ma`lum. Ushbu tezisda bir qancha hayotiy masalalarning matematik modelini tuzish jarayonida duch kelinadigan va nostandart funksiyalar deb ataladigan funksiyalarning aniqmas integrallarini hisoblash usullari keltirilgan.

1-misol. Quyidagi aniqmas integralni hisoblang: $\int |x| dx$

Yechimi:

$f(x) = |x|$ funksiyaning quyidagicha yozishimiz mumkin:

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Demak, berilgan aniqmas integral quyidagi qiymatlarni qabul qilishi mumkin:

$$\int |x| dx = \begin{cases} \frac{x^2}{2} + C, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -\frac{x^2}{2} + C, & x < 0 \end{cases}$$

U holda, ushbu aniqmas integralni quyidagicha yozishimiz mumkin:

$$\int |x| dx = \frac{x^2}{2} \operatorname{sign} x + C$$

2-misol. Quyidagi aniqmas integralni hisoblang: $\int \operatorname{sign}(x) dx$

Yechimi. Bu integralni hisoblash uchun signimum funksiyaning quyidagi xossasidan foydalanamiz: $\text{sign} x = \frac{x}{|x|}$. U holda

$$\int \text{sign} x \, dx = \int \frac{x}{|x|} dx = \int \frac{x}{\sqrt{x^2}} dx = \left[\begin{array}{l} x^2 = t \\ 2x dx = dt \\ dx = \frac{dt}{2} \end{array} \right] = \int \frac{dt}{2\sqrt{t}} = \frac{2\sqrt{t}}{2} + C = t + C =$$

$$|x| + C$$

Demak, $\int \text{sign} x \, dx = |x| + C$.

3-misol. Quyidagi aniqmas integralni hisoblang: $\int \text{sign}(\sin x) \, dx$

Yechimi: Yuqorida keltirilgan 2-misoldagi xossadan foydalanamiz:

$$\int \text{sign}(\sin x) \, dx = \int \frac{\sin x}{|\sin x|} dx = \left[\begin{array}{l} \cos x = t \\ -\sin x \, dx = dt \end{array} \right] = \int -\frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} =$$

$$= \arccos t + C =$$

$$= \arccos(\cos x) + C.$$

4-misol. Quyidagi aniqmas integralni hisoblang: $\int [x] \, dx$.

Yechimi:

$f(x) = [x]$ funksiya uchun quyidagi tengliklar o`rinli:

$x \in [n-1, n)$ bo`lganda funksiyaning qiymati $f(n-0) = n-1$ ga teng;

$x \in [n, n+1)$ bo`lganda esa funksiya $f(n+0) = n$ ga teng bo`ladi.

Funksiyaning boshlang`ich funksiyasini $F(x)$ deb belgilasak, ushbu funksiyaning qiymati mos ravishda quyidagicha bo`ladi:

$$F(n-0) = x(n-1) + C_n \quad \text{va} \quad F(n+0) = xn + C_n.$$

$x = n$ nuqtada $F(n-0) = F(n+0)$ tenglik o`rinli bo`lganligi uchun:

$$n^2 - n + C_{n-1} = n^2 + C_n,$$

Ushbu tenglikdan esa quyidagi rekurrent ketma-ketlikka kelamiz:

$$C_n = C_{n-1} - n.$$

Hosil qilingan rekurrent ketma-ketlikni yechamiz. Buning uchun n o`zgaruvchiga ketma-ket qiymat beramiz:

$$C_1 = C_0 - 1, \quad C_2 = C_0 - 1 - 2, \quad C_3 = C_0 - 1 - 2 - 3, \dots$$

Demak, keltirilgan rekurrent ketma-ketlik umumiy hadi quyidagicha aniqlanadi:

$$C_n = C_0 - \frac{n(n+1)}{2}.$$

Bundan esa

$$F(n) = nx + C_0 - \frac{n(n+1)}{2},$$

$$F(x) = x[x] - \frac{[x]([x] + 1)}{2} + C_0.$$

tenglikka ega bo'lamiz. Demak,

$$\int [x] dx = x[x] - \frac{[x]([x] + 1)}{2} + C_0$$

5-misol. Quyidagi aniqmas integralni hisoblang: $\int \left[\frac{1}{\sqrt{x}} \right] dx$.

Solution: Ushbu integralni hisoblash uchun dastlab quyidagicha almashtirish olamiz:

$$\int \left[\frac{1}{\sqrt{x}} \right] dx = \left[\begin{array}{l} \frac{1}{\sqrt{x}} = t \\ x = \frac{1}{t^2} \\ dx = -\frac{2dt}{t^3} \end{array} \right] = - \int \frac{2[t]}{t^3} dt,$$

Integral ostidagi funktsiyani $f(t) = \frac{2[t]}{t^3}$ kabi, uning boshlang'ich funktsiyasini esa $F(t)$ kabi belgilaymiz.

Yuqorida keltirilgan 4-misoldek ushbu funktsiyani va uning boshlang'ich funktsiyasini quyidagi ko'rinishlarda yozib olamiz:

$$f(n-0) = -\frac{2(n-1)}{t^3} \rightarrow F(n-0) = \frac{n-1}{t^2} + C_{n-1},$$

$$f(n+0) = -\frac{2n}{t^3} \rightarrow F(n+0) = \frac{n}{t^2} + C_n.$$

$x = n$ nuqtada $F(n-0) = F(n+0)$ tenglik o'rinli bo'lganligi uchun:

$$C_n = C_{n-1} - \frac{1}{t^2}.$$

Hosil qilingan rekurrent ketma-ketlikning umumiy hadini topamiz;

$$C_1 = C_0 - 1, \quad C_2 = C_0 - 1 - \frac{1}{2^2}, \dots, \quad C_n = C_0 - \left(1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \right), \dots$$

Topilgan umumiy hadni funktsiyaning boshlang'ich funktsiyasi topilgan tenglikka olib borib qo'ysak, berilgan funktsiyaning aniqmas integralini topamiz:

$$F(n) = \frac{n}{t^2} + C_0 - \left(1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \right),$$

$$F(t) = \frac{[t]}{t^2} + C_0 - \left(1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{t^2} \right),$$

Demak,

$$\int \left[\frac{1}{\sqrt{x}} \right] dx = - \left(x \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{x}} \right] + C_0 - \left(1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{\left[\frac{1}{\sqrt{x}} \right]^2} \right) \right)$$

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alimov Sh., Ashurov R. Matematik tahlil. 1-qism. "Mumtoz so'z", Toshkent, 2018.
2. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. Издательство ЧеРо, 13-е издание. 1997, Москва.
3. Sa'dullayev A., Mansurov H., Xudoyberganov G. va b.q. Matematik analiz kursidan misol va masalalar to'plami. 1-qism. "O'zbekiston" nashriyoti. Toshkent, 1993.